

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VI

ECHOES *of* EXPRESSION

A Creative Folio

OCTOBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue VI

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

JAY LORD D. SUBRADO, LPT

Graduate School Student

Saint Columban College- Pagadian City

[DOI 10.5281/zenodo.17346469](https://doi.org/10.5281/zenodo.17346469)

Lilim

Tahimik na nilipad ng hangin ang mga tuyong dahon sa bakuran. Nakatindig ang isang matandang puno tila bantay ng panahon, saksi sa mga nilipas na alaala. Sa bawat pagaspas ng dahon ay may kwentong binubulong, at sa bawat lilim ay yakap ng nakaraang tanging puso lamang ang gumunita.

Madalas maupo si Aling Nida tuwing hapon sa ilalim ng matandang puno. Nakangiti siyang nakatitig sa mga dahon na dumadampi sa hangin.

“Maganda pa rin siya, no?” tanong ni Aling Nida habang tinatapik ang upuang kahoy.

“Opo. Gaya pa rin noon maganda at matibay,” sagot ng binata na kasama niya.

“Dito siya unang natutong maglakad”. Mahinang wika ni Aling Nida. “Nanginginig pa ang tuhod, pero pilit iniaangat ang maliliit na paa. Nadapa pa rito, dito mismo, habang nakatitig sa ugat ng puno. Umiyak siya nang malakas at sinabi niya na ayaw niya nang subukan ulit.” Huminto si Aling Nida sandali, saka ngumiti. “Luhang bumabalong sa pisngi, ngunit sa wakas natutong bumangon. Tuwang-tuwa ako noon, parang milagro ang makita siyang mag-isang nakakatayo.”

Nagtagal ang katahimikan. Ngumiti si Aling Nida, marahang pinulot ang isang dahong nalaglag.

“Naalala pa rin ang baon tinapay na palaging hinahati. Kalahati para sa akin, kalahati para sa kanya. Bata pa lamang, marunong nang magbahagi. Hindi alintana ang gutom basta sabay kaming mabubusog.”

Tumayo si Aling Nida at dahan-dahang lumapit sa puno, bawat maliliit na hakbang ay waring nag-iiwan ng mga bakas na pilit na tinatabunan ng hangin. At maya-maya’y ngumiti ulit habang hinahaplos ang katawan ng puno. “May pagkakataon ding umakyat siya sa punong ito. Muntik na siyang mahulog. Ang puso ko’y halos tumigil sa lubhang pag-aalala. Pinagalitan ko nang mahigpit, pero ang totoo, takot lang akong mawala siya agad.” Biglang napaluha si Aling Nida.

Tahimik na nakikinig ang binata, at ramdam ang bigat ng bawat salitang lumalabas. Muling bumuka ang labi ni Aling Nida, ngayon ay mas marahan at mas mahina. “Hindi ko rin kaya na mawala ako agad sa kanya, hindi pa niya kayang mag-isa.”

“Hindi ko....” Mahina niyang ulit. Nag-iba bigla ang ang ekspresyon ng mukha niya mula sa kalmado ay naging aligaga ang mga mata. Hinanap ang paligid kinakapkap ang lupa, wari’y may nawawala. “Nasaan na siya?” Kanina narito lang, hindi siya maaaring mawala. Anak! Anak! na halos mapunit ang lalamuan sa kakasigaw.

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VI (October 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Naninikip ang dibdib ng binata. At dali-daling lumapit at hinawakan ang kamay ng ina. "Narito po ako. Ako ito si Danilo." Mariin niyang binanggit ang pangalan niya na parang nagmamakaawa.

Saglit na natahimik si Aling Nida. Tinitigan niya ang mukha ng anak, bahagyang lumalim ang kanyang noo.

"Hindi...hindi ikaw si Danilo. Bata pa siya, malikot, laging may dalang tinapay. Kaya hindi ikaw" Habang hawak ang mukha.

Namilog ang luha ni Danilo. Kumiro ang dibdib niya. "Hindi, Ako po si Danilo." Halos pabulong niyang tugon. "Ako iyon... ako ang hinahanap mo." Unti-unting naluluha siya sa sinabi ng kanyang inay.

"Hindi, ikaw si Danilo?" nagtata kang tanong ni Aling Nida.

"Opo Nay" Bahagyang nagingning ang mata ni Danilo. May pag-asa pa ba? Ngunit saglit lang ang lahat – muling nagbago ang ekspresyon ni Aling Nida.

"Hindi ikaw, si Danilo." Habang tinuturo ang malaking puno.

Napalunok si Danilo. Alam na niya ito. Alam niyang unti-unti nang nilalamon ng sakit ang alaala ng kanyang ina. Ngunit masakit pa rin.

Dahan-dahang itinaas ni Aling Nida ang mukha, nakatitig sa mga sanga ng puno. Tila may hinahanap. "Bukas, sigurado akong babalik na siya. Lagi kaming nandito, naglalaro."

Napapikit si Danilo, pinakiramdaman ang sakit na bumalot sa kanyang dibdib. Gusto niyang sumigaw, ipaalalang naririto siya, na hindi siya nawala, na hindi siya kailangang hintayin. Ngunit ano pa ang silbi?

Dahan-dahang inilapit ni Danilo ang kanyang kamay sa kanyang ina. Inabot niya ito, nagbabakasakaling mahawakan siya ng buong puso ng kanyang ina. Ngunit ang bukas na palad ng kanyang ina, unti-unting nanlamig at binitawan ang kanyang pagkakahawak. "Ang dami na palang dahong nalagas, dati kay saya-saya namin dito, hindi ba? Tumatakbo si Aling Nida sa matandang puno at niyakap niya ito. "Kung Makita mo siya, sabihin mong narito lang ako. Sa lilim ng puno. Hihintayin ko pa rin siya."

Nag-init ang mga mata ni Danilo. Napatingin siya sa paligid sa bakuran na puno ng tuyong dahon, sa punong kinalakhan niya, sa kanyang inang mahigpit niyakap ang puno na para bang ito ang tanging natitirang katotohanan sa kanyang mundo.

Tumingala siya, pinagmasdan ang puno. Minamasdan ang paglipad ng tuyong dahon dala ng ihip ng hangin. Nakatindig pa rin ang matandang puno na tila walang kapaguran, wari'y bantay ng panahon at saksi sa mga alaala naming nilipas ng panahon. Sa bawat pagaspas ng dahon ay may dalang bulong. Ngayon, itong puno na lamang ang may hawak ng kanilang nakaraan, at ako? Sa lilim nito'y dama ko ang yakap ng nakaraan na ako na lamang tila naiwang anino.